

QURILISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYANI O‘RNI

Haydarov Jonibek Kamol o‘g‘li

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti o‘qituvchisi

odilbek2014@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035358>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy kompyuter texnologiyalarining global rivojlanish tendentsiyasi butun hayot sikli davomida bino yoki inshootning yagona modeli bilan ishlaydigan binoning axborot model texnologiyalarini loyihalash, qurish va foydalanishga joriy etishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: ta’lim, axborot texnologiyalari, qurilishni axborot modeli, multimedia, metod.

Bugungi kunda qurilishda axborot texnologiyalarining sifatli rivojlanishi aniq Zamonaviy kompyuter yordamida loyihalash (SAPR) tizimlari ob’ektning kompyuter modelini yaratishga asoslangan. Endi foydalanuvchi nafaqat chizma, balki loyihalashtirilgan ob’ektning elektron nusxasini yaratadi. [2,85] Zamonaviy qurilish amaliyotida ob’ektni loyihalash, qurish va loyihalash jarayonlari ko‘pincha parallel ravishda amalga oshiriladi, bu ko‘pincha bir-biridan geografik jihatdan uzoq bo‘lgan va ba’zi hollarda mos kelmaydigan kompyuter platformalari va dasturiy ta’minotidan foydalanadigan tadqiqot, loyihalash va qurilish tashkilotlari o‘rtasida ish natijalarini intensiv almashish zarurligini belgilaydi.

Obyektlarni ularning axborot modelini yaratish orqali loyihalash prinsipi, birinchi navbatda, bino va unga bog‘liq bo‘lgan barcha narsalar yagona obyekt sifatida qaralganda, barcha munosabatlar va bog‘liqliklar bilan obyekt haqidagi to‘liq me’moriy, texnologik, iqtisodiy va boshqa ma’lumotlarni modellashtirish jarayonida tayyorlash va kompleks qayta ishlashni nazarda tutadi.

Raqamli texnologiyalar, aloqa vositalari, mobillik va globallashtirishning o‘shishi ta’siri ostida me’moriy dizayn va qurilishda sezilarli o‘zgarishlarga duch kelmoqda. Ishtirokchilarning birlashuvi mavjud, dizayn va qurilish jarayonlarida binoni axborotli modellashtirish ishining tarmoq shaklini hosil qiladi, natijada binoning axborot modeli (BIM). [3,323] Tarmoq loyihalarini amalga oshirish natijasida yuqori sifatli arxitektura va muhandislik yechimlarini yaratish mumkin bo‘lib, o‘zaro ta’sirning uslubiy asosida dizayn va qurilish jarayonida alohida qismlarni butunligini yaratish. Dizayn va qurilish bo‘yicha parallel ishdur, BIM dizayn me’morlar va muhandislarga yangi imkoniyatlar yaratadi, shu bilan birga ma’lum ko‘nikmalarni rivojlantirishni va raqamli texnologiyalar bo‘yicha yangi bilimlarni olishni va loyihada jamoaviy ishlashni talab qiladi.

Hozirgi bosqichda arxitektura va muhandislik universitetlari talabalarining kasbiy faoliyatini o‘qitish an’anaviy doirada qolmoqda va raqamli dizayn masalalari faqat bilvosita ta’sir ko‘rsatadi. Birinchi va asosiy muammo shundaki, talabalar kompyuter texnologiyalariga bag‘ishlangan mavjud fanlar doirasida, qoida tariqasida, ma’lum bir grafik dasturiy ta’minot paketlarini o‘zlashtiradilar va o‘quv loyihasi ustida ishlash jarayonida ularni mustaqil ravishda texnologik zanjirga quradilar. Cheklangan miqdordagi o‘quv soatlari va raqamli texnologiyalarni kech o‘rganish ularning sifatli va to‘liq rivojlanishiga imkon bermaydi. Hozirgi vaqtda grafik muharrirlari bo‘lgan talabalar hali to‘liq ish ko‘nikmalariga ega emaslar, buning natijasida nafaqat

hajmli fazoviy echim va loyihani taqdim etish azoblanadi, balki talabning o‘zi ham raqamli texnologiyalar bilan ishlashda salbiy tajribaga ega bo‘ladi.

Me‘morlar uchun sun‘iy intellekt elementlari bo‘lgan dasturiy mahsulotlar ham ishlab chiqilgan. Masalan, Autodesk Project Discover-bu generativ dizayn texnologiyasi bo‘lib, u geometrik modelni (berilgan qoidalar va shartlar asosida cheklovchi geometriya), o‘lchanadigan maqsadlar to‘plamini va ko‘plab dizayn variantlarini avtomatik yaratish, baholash va yaratish tizimini o‘z ichiga oladi. Bunday holda, generativ dizayn uchun dastlabki ma‘lumotlar bim modelidan import qilinishi mumkin. Ushbu texnologiyadan binoning optimal qavat rejasini, xonaning ichki qismini, fasad naqshini, pardoqlash materiallarini va boshqalarni tanlashda foydalanish mumkin

O‘qishni tugatgandan so‘ng kelajakdagi mutaxassislar nafaqat ilg‘or dasturiy mahsulotlarda ishlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari, balki mutaxassislar guruhida birgalikda ishlash, fanlararo hamkorlikni to‘g‘ri qurish va dizayn yechimlarini izlashning turli usullarini qo‘llash tajribasiga ega bo‘lishlari kerak. Ular jarayon ishtirokchilarining dizayn g‘oyalarini yagona arxitektura va muhandislik yechimiga birlashtira olishlari, loyiha to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni yagona manbada muvofiqlashtirishlari, dizayn qarorlarini namoyish etishlari va yetarli qarorlar qabul qilish kerak.

Bugungi kunda mintaqalar, inshootlar, materiallar va ularning xususiyatlari, qurilish texnologiyalari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar massivlari yangi aktivga aylanmoqda va asosan ularning muqobil qiymati tufayli, ya‘ni mavjud, allaqachon ma‘lum bo‘lgan ma‘lumotlar yangi maqsadlarda foydalanilmoqda va yangi g‘oyalarni amalga oshirish uchun foydalanilmoqda. Bunday sharoitda xo‘jalik yurituvchi subyektlarning raqamli makonda samarali o‘zaro ta‘sirini ta‘minlaydigan infratuzilmani yaratish bo‘yicha davlat vazifasi hal etila boshlandi.

1-rasm. Raqamli texnologiyada muhandislar.

Progressiv qulash-bu qurilish inshootlarini yo‘q qilishning eng xavfli hodisasi bo‘lib, u ko‘plab odamlarning o‘limiga va katta moddiy yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin. E‘tibor bering, bino tuzilmalarining deformatsiyasi, yo‘q qilinishi va qulashi jarayonlari chiziqli bo‘lmagan jarayonlar bo‘lib, ular katta plastik deformatsiyalar va harakatlar bilan birga keladi, shuningdek strukturaviy elementlarning ishlamay qolishi paytida dinamik yuklanish effektlari. Bunday muammolarni o‘z vaqtida dinamika tenglamalarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri birlashtirish usullaridan foydalangan holda hal qilish tavsiya etiladi.

Seysmik faol hududlardagi noyob va mas‘uliyatli bino va inshootlarni akselerogrammalar, to‘g‘ridan-to‘g‘ri dinamik usul va fizik, geometrik va konstruktiv nochiqlar ta‘sirining mumkin bo‘lgan ko‘rinishlarini hisobga olgan holda berilgan maksimal hisoblangan zilzila (mrz) uchun hisob-kitoblarni amalga oshirish majburiy bo‘lib qoldi. Bunday hisob – kitoblarning asosiy mezon

butun strukturaning yoki uning muhim qismining qulashiga ("progressiv") yo'l qo'ymaslikdir. Ushbu yo'nalishni rivojlantirish uchun dinamik yuklashda qurilish materiallari va inshootlarining hatti-harakatlarining etarli matematik chiziqli bo'lmagan modellarini takomillashtirish va yaratish kerak.

Xulosa qilib aytish mumkinki, dizayn, qurilish va raqamli texnologiyalar zamonaviy me'morlar va muhandislar tomonidan har tomonlama o'qitilishi kerak bo'lgan bitta umumiy bilim sohasiga birlashtirilgan. Tor ixtisosliklar vaqti tugaydi, vaqt talabi dizayn va qurilish madaniyatining yangi darajasiga ega bo'lgan yagona raqamli muhitda jamoaviy ishlashga qodir bo'lgan maxsus bilimlarni va birinchi navbatda kompyuter texnologiyalari bo'yicha yuqori darajadagi bilimlarni keng qamrab oladigan yuqori malakali mutaxassislardir.

REFERENCES

1. Belostosky, A.M. Adaptive Finite Element Models Coupled with Structural Health Monitoring Systems for Unique Buildings /A.M. Belostosky, P.A. Akimov // Procedia Engineering. – 2016. – Vol. 153. – P. 83–88.
2. Халаби. С.М, Савельева. Л.В, Плотникова. О.Г. внедрение технологий информационного моделирования в инженерно-архитектурное образование // проблемы архитектурного образования // УДК [72:37]:004.9 ББК 85.11р:32.81 // С. [322-330].
3. V.I.Travush. Цифровые технологии в строительстве // СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАУКИ// DOI 10.22337/2077-9038-2018-3-107-117. С 108-111.